

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Анаэробное энергетическое обеспечение мышечной деятельности

А. Эминов

Ферганский политехнический институт

Аннотация. В этой статье рассматриваются возрастные особенности обмена веществ. Влияние физических упражнений на интенсивность окислительных процессов, возрастные изменения белкового, углеводного и липидного обмена и причины понижения интенсивности обмена веществ.

Ключевые слова: атрофия, регенерация, синтез, гемоглобин, альбумин, глобулин, холестерин, атеросклероз, физические упражнения, гамма-глобулин, высокомолекулярный белок, низкомолекулярный белок

Anaerobic energy supply for muscle activity

A. Eminov

Fergana Polytechnic Institute

Annotation. This article discusses the age-related characteristics of metabolism. The influence of physical exercises on the intensity of oxidative processes, age-related changes in protein, carbohydrate and lipid metabolism and the reasons for a decrease in metabolic intensity.

Key words: atrophy, regeneration, synthesis, hemoglobin, albumin, globulin, cholesterol, atherosclerosis, exercise, gamma globulin, high molecular weight protein, low molecular weight protein

Так как главнейшей составной частью организма является белок, процесс роста и развития, с биохимической точки зрения, является прежде всего процессов энергичного синтеза различных белков. В связи с этим потребность в пищевых белках и интенсивность белкового обмена в растущем организме значительно выше, чем у взрослых. Так, например, суточная потребность в белках у взрослого человека составляет 1-1,5 г на 1 кг веса тела, у 15-летнего подростка – 2 г, у 12-13 летнего – 2,5 г, у 2 – 5 летнего ребенка – 3,5 г, а у годовалого – 4 г.

Синтез белков, как и всякие другие биологические синтезы, идет с поглощением энергии. Поэтому усиленный синтез белков в растущем организме требует и относительно больших энергетических затрат, чем у

взрослых. Энергия, необходимая для синтеза белков, черпается из процессов биологического окисления, в ходе которых создаются молекулы АТФ, используемые для активации аминокислот. Все это приводит к тому, что окислительные процессы в растущем организме протекают более напряженно. Поглощение кислорода, рассчитанное на 1 м² поверхности тела, у 3-летнего ребенка больше, чем у взрослого, на 95%, у 6-летнего – на 66%, у 9-летнего – на 36%, а 12-летнего – на 25%.

В связи с большей долей пластического обмена в использовании энергии, освобождаемой в результате процессов окисления, возможности энергетического обеспечения мышечной деятельности у детей и подростков меньше, чем у взрослых. Это ограничение усиливается еще и рядом других биохимических особенностей растущего организма.

Содержания гемоглобина в крови и миоглобина в мышцах у детей ниже, чем у взрослых, поэтому кислородная емкость организма детей меньше. При расчете на килограмм веса тела ребенок и подросток поглощают при каждом вдохе меньше кислорода чем взрослый, а с каждым сокращением сердца (ударом пульса) у них приносится относительно меньше кислорода к мышцам, нервной системе и другим органам.

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы у детей и подростков даже в состоянии покоя работают с большим напряжением, чем у взрослых, а поэтому обладают и меньшими функциональными резервами, т.е. в случае увеличения потребности в кислороде деятельность этих систем у детей усиливается в меньшей степени.

Все это ограничивает возможности аэробного энергетического обеспечения интенсивной работы; при выполнении одинокого доступной и взрослым, и детям стандартной физической нагрузки (например, поднятие по ступенькам лестницы в заданном темпе) повышение уровня молочной кислоты в крови у детей и подростков оказывается большим, чем у взрослым.

Вместе с тем возможности анаэробного энергетического обеспечения мышечной деятельности и способность совершать работу в условиях кислородного долга у детей тоже меньше, чем у взрослых. Чем больше детей, тем меньше возможная максимальная мощность работы и тем меньшим увеличением молочной кислоты в крови она сопровождается. Так, у 9-летнего ребенка максимальная мощность работы составляет не более 40% максимальная мощность работы взрослого, а максимальное повышение уровня молочной кислоты вдвое меньше, чем у взрослого.

Очень важно для физического воспитания детей и подростков является легкая заторможиваемость мобилизации углеводов при мышечной деятельности. Многие физические упражнения (особенно неинтенсивные и длительные) быстро приводят у детей к понижению уровня сахара в крови. Лишь эмоционально насыщенные занятия с разнообразными упражнениями и особенно с игровыми элементами способствуют сохранению повышенного уровня сахара в крови до конца урока.

Характерной особенностью стареющего организма является снижение интенсивности пластического обмена на фоне общего понижения интенсивности обмена веществ.

Характерной особенностью стареющего организма является снижение интенсивности пластического обмена на фоне общего понижения интенсивности обмена веществ.

Опыты с применением меченных аминокислот показывают, что к старости самообновление белков замедляется. Ухудшение синтеза белков приводит к уменьшению скорости деления клеток и к нарушению их физиологической регенерации. Многие клетки подвергаются атрофии и погибают. Так, например, если у 20-30-летнего человека средний вес всех мышц составляет около 36 кг, то у 70-80-летнего он равен 23-24 кг вследствие атрофии мышечной ткани. Уменьшается к старости и число нервных клеток в коре головного мозга и мозжечке. В соответствии с этим содержание белков в головном мозгу тоже становится меньше, а содержание липидов увеличивается. Гибель и замедление размножения костных клеток приводят к разрежению костей и уменьшению их прочности (старческий остеопороз). Замедляется и образование новых эритроцитов. Ухудшается заживление ран.

Ослабление синтеза белков в стареющем организме, возможно, связано с уменьшением содержания ДНК, при участии которой этот синтез происходит.

Второй особенностью стареющего организма является понижение интенсивности окислительных процессов. Потребление кислорода в состоянии покоя (при расчете 1 кг веса тела) у 70-летнего человека составляет лишь 60% количества кислорода, потребляемого 20-30-летним.

Понижение интенсивности белкового обмена и общее снижение интенсивности окислительных процессов тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Снижение синтеза белков распространяется на синтез окислительных ферментов, которые тоже являются белками. Это приводит

к ослаблению процессов биологического окисления и к уменьшению продукции энергии, необходимой для синтеза ДНК.

Одной из причин понижения интенсивности обмена веществ является наступающее с возрастом укрупнение коллоидных частиц тканевых белков и вообще увеличение содержания высокомолекулярных белков при уменьшении содержания низкомолекулярных белков. С возрастом в крови уменьшается содержание альбуминов и увеличивается содержание глобулинов, особенно наиболее высокомолекулярных гамма-глобулинов (табл.1).

Изменение с возрастом соотношения альбуминов и глобулинов сыворотки крови

Возраст (в годах)	13-14	40-50	60-70	70-80
Коэффициент <u>альбумины</u> глобулины	2,28	1,78	1,58	1,43

В пожилом возрасте понижаются возможности как аэробного окисления, так и гликолиза. Поэтому у пожилых людей, как и у детей, стандартная работа сопровождается большим, а максимальная работа - меньшим повышением уровня молочной кислоты в крови по сравнению с 20-30- летними людьми (рис 2).

Максимально возможная мощность работы с возрастом резко снижается. У 60 летних она составляет лишь 50% мощности, которую способны развить 20-30 летние люди.

Характерным для лиц пожилого возраста является также легкое замедление мобилизации углеводов при мышечной деятельности; однообразные, скучные физические упражнения сопровождается снижением сахара в крови. С возрастом наблюдается изменения и обмен липидов, что выражается в повышении содержания в крови холестерина и понижении содержания лецитина. Холестерин и его эфиры с жирными кислотами проникают в стенки кровеносных сосудов, отлагаются и вызывают патологические изменения. Отложение солей кальция поражённых участках приводит к развитию атеросклероза-патологического состояния, характеризующегося понижением эластичности и прочности кровеносных сосудов.

В пожилом возрасте занятия физическими упражнениями должны оказывать действие, противоположное ходу естественного процесса.

задерживать процесс возрастной инволюции, т.е. способствовать повышению общей интенсивности обмена веществ, а через это - усилению синтеза тканевых белков. Многочисленные наблюдения показывают, что систематические занятия физическими упражнениями или физическим трудом (особенно на открытом воздухе) задерживают развитие атеросклероза, обеспечивают активную старость, помогают продлить жизнь. Даже если заниматься физическими упражнениями начинают только в пожилом возрасте, это приводит к стойкому снижению содержания холестерина и увеличению лецитина в крови. Лецитин оказывает защитное действие и препятствует проникновению холестерина в стенки кровеносных сосудов.

Наблюдения, проведённые за людьми пожилого возраста, занимающимся физическими упражнениями в группах здоровья в течении 4-6 лет, существенно повышается интенсивность окислительных процессов и происходит омоложение белкового состава крови(2).

Соотношение альбуминов и глобулинов оптимизируется. Физические нагрузки для стареющих организмов должны быть кратковременными, не требующие больших силовых напряжений и проявлений значительной скоростной выносливости. Именно такие нагрузки, протекающие в условиях отсутствия устойчивого состояния процессов обмена веществ, чередуемые с достаточными интервалами отдыха и не длительными упражнениями умеренной интенсивности, в наибольшей степени способствует повышению интенсивности окислительных процессов и усилению синтеза белков в периоде отдыха, задерживая процессы старения.

Использованная литература

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019

6. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов. Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
19. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
20. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
21. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
22. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
23. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.